

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Junio 2023
Vol. 18 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 18. N°1. Junio 2023. pp. 29-42

Aplicación de enfoques de la educomunicación para la transformación del proceso enseñanza aprendizaje en el contexto universitario

Esgleira Virla

*Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Cabimas, Venezuela*

 <https://orcid.org/0000-0003-2163-9930>
virlaesgleira_62@hotmail.com

Diagny Lárez

*Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Cabimas, Venezuela*

 <https://orcid.org/000-001-5728-6757>
diagnys@gmail.com

Resumen

La investigación tiene como objetivo proponer la aplicación de los enfoques de la educomunicación para la transformación del proceso enseñanza aprendizaje, con un paradigma cuantitativo, con un diseño de campo, tipo de investigación proyectiva, aplicando un instrumento con 4 alternativas de respuesta a los alumnos del Programa Educación Integral Proyecto Profesionalización Docente Sede Ciudad Ojeda. Para realizar el análisis de los resultados se elaboraron cuadros que plasman los indicadores con sus respectivas alternativas de respuestas. Como resultado se evidenció el desconocimiento por parte de los docentes de las ventajas que ofrece la educomunicación, la cual es entendida como contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere sentido en la educación popular, donde comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. Finalmente, los resultados conllevan a diseñar la propuesta enfatizando que la Educomunicación aporta herramientas que contribuye con la transformación del proceso enseñanza aprendizaje.

Palabras clave: Enfoques, Educomunicación, Proceso enseñanza- aprendizaje

Application of approaches of educommunication for the transformation of the process teaching learning in the university context

Abstract

The objective of the research is to propose the application of educommunication approaches for the transformation of the teaching-learning process, with a quantitative, projective-type paradigm, applying an instrument with 4 alternative responses to the students of the Integral Education Program. Professionalization Project Teaching Headquarters Ojeda city. To carry out the analysis of the results, tables were drawn up that capture the indicators with their respective alternative answers. As a result, the lack of knowledge on the part of teachers of the advantages offered by educommunication, which is understood as a context of cultural change, revolutionary, dialogical, never ending, dialectical, global, interactive, which makes sense in popular education, is evident. , where communicators / educators and receivers / students, teach and learn at the same time, because they are alternatively transmitters and receivers. Finally, the results lead to design the proposal emphasizing that Educommunication provides tools that contribute to the transformation of the teaching-learning process.

Keywords: Approaches, Educommunication, Teaching-learning process

Introducción

Las instituciones de Educación Superior deben hacer el esfuerzo por garantizar las necesidades de sus docentes y estudiantes, las cuales deben ser atendidas a través del ofrecimiento de alternativas de innovación científica, tecnológica e informativa, las mismas requieren transformaciones significativas en sus sistemas educativos, romper la visión parcial y limitada del acontecer académico, para dar paso a la inclusión de avances, desarrollos científicos - tecnológicos. Por ello, es indispensable que la educación y la comunicación aspiren a más, la primera a ser algo más de enseñanza, didáctica o instrucción, la segunda a ser algo más que utilización de los recursos mediáticos, la información o el espectáculo. Ambas a promover la participación ciudadana, la expresión libre, el derecho a la comunicación responsable, premisas fundamentales para el presente artículo

En este contexto, el paradigma educomunicativo, en el continente, se construye en base a determinadas concepciones del mundo, teorías de la comunicación y filosofías de la educación, que si bien son resultado de propuestas foráneas, es en Venezuela

donde adquieren el perfil práctico vinculado a las relaciones emancipación, justicia y equilibrio social. La Educomunicación, como acción que surge en América Latina, posee un perfil que la identifica: promoción de espectadores críticos, por ende, “formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar, y que no acepten todo lo que se les presenta” (Piaget en Van Patten, 1987:41). Así, la promoción de la criticidad es el elemento que identifica a las diversas acciones generadas en la región.

La Educomunicación es vista por Kaplún (1998), como una propuesta de acción prioritaria pero también como una amalgama de problemas no resueltos, que reclaman creatividad y elaboración prospectiva para su resolución. Basado en lo anterior, se propone dotar de una mirada comunicacional al hecho educativo – reconociendo que en todo acto educativo se genera un proceso de comunicación- y es este uno de los ejes articuladores de la relación Educación/Comunicación. En tal sentido, la Educomunicación aporta herramientas que contribuye con la transformación del proceso enseñanza aprendizaje, en los que el diálogo, la negociación y cooperación son acciones presentes en todos los componentes de la comunidad educativa. Por ello, la propuesta se sustentara teóricamente en los postulados de Mario Kaplun.

Sintetizando lo anterior, la Educomunicación, no solo ha venido a cambiar el modelo de aprendizaje, incluye diferentes maneras de estudiar, enseñar y aprender en el contexto de la utilización de los medios de comunicación, es por eso que el propósito del vínculo medios-educación en la era digital tiene que ser acompañada de procesos crítico- reflexivos que favorezca los aprendizajes significativos, poder comprender cada mensaje que transmite cada medio entendiendo medio no solamente la radio, prensa, televisión y ahora las redes sociales, sino también, lo que desde las aulas de clase nos informan y comunican nuestros profesores.

La educación y la comunicación, tienen como principal meta lograr ciudadanos responsables y participativos, con capacidad crítica, creadores en común de soluciones de los problemas, que cuestionen la información que reciben, que informen, opinen, se procuren sus propias fuentes de información y que las comparen con la que genera el poder mediático.

Basado en lo anterior, la investigación propone la aplicación de los enfoques de la educomunicación como herramienta transformadora para el proceso de enseñanza aprendizaje del Programa de Educación de la UNERMB Sede Ciudad Ojeda, motivado a que en la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Asimismo, fortalecer la capacidad de los docentes para desarrollar en su clase un ambiente reflexivo, motivar la innovación y su autoformación como profesionales

Fundamentación Teórica

Educomunicación

Los conceptos educación y comunicación, durante décadas, han avanzado por caminos distintos, a pesar de no ser antagónicos. En estas últimas décadas, educadores y comunicadores han acuñado el término Educomunicar. Kaplún (1998), denominó estos dos conceptos como Educomunicación. Ambos son procesos que no se realizan separadamente sino que están relacionados entre sí, pues, el proceso educativo es un proceso de comunicación, en cuanto de la eficacia de esta última dependen los resultados del primero.

La palabra “educucomunicación” se ha asociado a varias significaciones desde su aparición: educación en materia de comunicación, educación para la comunicación, educación por la comunicación, educación en comunicación, entre otros. En 1979, la UNESCO concluyó lo siguiente: la educucomunicación incluye todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles ,y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social"

Por otra parte, García Matilla en Aparici (2003) señala que la educucomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. Ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras, cuáles son las técnicas y elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación.

En síntesis, La educucomunicación es un campo multidisciplinario que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación. En este contexto, la Educomunicación puede definirse como el “conjunto de políticas y acciones inherentes a la planificación, actuación y verificación de los procesos y de los productos destinados a crear y reforzar ecosistemas comunicativos en los ambientes educativos presenciales o virtuales” (Martínez de Toda, 2004:46).

Enfoques de la Educomunicación

Para Barbas Coslado, Ángel (2012) existen dos enfoques que permiten analizar diferentes prácticas de educucomunicación. El primero enfoque educucomunicativo instrumental, basado en el uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran en la vanguardia hoy día, por su parte, el enfoque educucomunicativo dialógico se fundamenta en concepciones sociales, educativas, comunicativas, mediáticas y

tecnológicas diferentes a las instrumentales. Es así como este enfoque concibe la acción educomunicativa: como proceso dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de aprendizaje colaborativo.

Desde esta perspectiva, la construcción del conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir, cuando se expresa una idea para que los interlocutores puedan comprenderla es cuando dicha idea es aprendida y comprendida verdaderamente por nosotros. En otras palabras, conocer es comunicar y es dialogar. La Educomunicación crea aquellos escenarios, contextos, ambientes o medios de comunicación que permitan establecer procesos de aprendizaje dialógico donde no existan respuestas prefijadas, caminos marcados o itinerarios cerrados. Para ello, las investigadoras basadas en la revisión bibliográfica plasman los siguientes cuadros contentivos de información con respecto a cada enfoque

Cuadro 1. Enfoque Educomunicativo Instrumental

ENFOQUE EDUCOMUNICATIVO INSTRUMENTAL (CENTRADO EN EL MANEJO DE LA TECNOLOGIA)		
Objetivo	Herramienta	Rol del docente / alumno
Fomentar la interacción con medios virtuales	Edublogs	Los edublogs se constituyen en contenidos transversales a lo largo de la vida que salen de la jaula aula y están en condiciones de apoyar el e-learning y crear comunidades de aprendizaje. Este apoyo a diferencia de otros recursos educativos tiene la singularidad de hacer realidad el ansiado sueño de la pedagogía constructivista: permitir la construcción o hechura del conocimiento teniendo como eje al aprendiz, pues el propio estudiante junto al maestro es autor de su propio blog. La función del profesor, visto de esta manera, es la de mediador y guía, haciendo realidad otro ansiado sueño, el de la teoría del aprendizaje social.

<p>Poner en práctica destrezas adquiridas en diversas asignaturas</p>	<p>Eduentretenimiento</p>	<p>Bajo esta perspectiva se encuentra todas las iniciativas que vinculan a los medios en el espacio educativo y que se desarrollan como resultado de los aprendizajes obtenidos en determinada asignatura o también como una actividad “extracátedra”, de carácter voluntario, en las que los participantes realizan actividades lúdicas que muchas veces, no se vinculan con los contenidos programáticos de las asignaturas, pero que sin embargo sirven para abordar temas de interés para el colectivo o para poner en práctica destrezas adquiridas en diversas asignaturas, principalmente, las relacionadas con el desarrollo del lenguaje escrito</p>
<p>Promover la reflexión personal y el debate</p>	<p>Blogs</p>	<p>Los blogs son un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y consumo de información original que provoca, con mucha eficiencia, la reflexión personal y el debate. Los docentes se convierten en escritores utilizan los blogs para organizar sus ideas, interactuando a través de la web con estudiantes u otros docentes quienes escriben observaciones de un tema en particular, esta herramienta se emplea para formular apuntes sobre una clase en línea, comentarios de uso postclase, actualizaciones informales en habilidades del curso y asuntos relacionados sobre un tema en particular.</p>
<p>Trabajar sincrónicamente en equipo</p>	<p>Salas de trabajo (breakout rooms)</p>	<p>Esta herramienta brinda una comunicación de fácil uso entre docentes y alumnos, generalmente apoyada por audio, pizarrón blanco y chat. Usados para pequeños grupos dentro de aulas virtuales o en una conferencia en línea. Docentes y alumnos trabajan sincrónicamente en equipo durante una clase virtual de grupos</p>
<p>Trabajar asincrónicamente</p>	<p>Correo electrónico</p>	<p>Docentes y Alumnos se comunican en tiempo diferido (asincrónicamente) por texto, los mensajes se reciben y envían desde un sitio de correo electrónico individual, se emplea el trabajo en equipo, intercambio docentes – estudiantes y actividades colaborativas entre pares</p>

Trabajar asincrónicamente	Pizarras de mensajes	En esta herramienta los participantes se comunican de forma asincrónicamente y anotan una pregunta o comentario en el pizarrón para que otros lo lean y respondan, se realizan discusiones de temas científicos o estudios de casos
Fomentar el aprendizaje colaborativo	Wikis	Presenta una estructura similar a un blog, cualquier persona puede editar sus contenidos, aunque dichos contenidos han sido creados por otra persona. Puede ser controlado para editar/previsualizar por un pequeño grupo o por todos. Esta herramienta es empleada por docentes para que los alumnos desarrollen un contenido en conjunto, trabajando colaborativamente.

Sintetizando el cuadro anterior, resaltan los edublogs como espacios que comunican y educan simultáneamente, son el baluarte de la educomunicación, síntesis inevitable del proceso de convergencia entre la madurez de los medios electrónicos y las exigencias de modernidad en el seno de la educación. Por eso, según Vera (2006:16) “los edublogs tienen la fuerza interna para revitalizar las viejas estructuras de los espacios tradicionales de enseñanza y aprendizaje; por otro lado profundizar la cuestionada superficialidad atribuida a las tecnologías de información y comunicación”.

Cuadro 2. Enfoque Educomunicativo Instrumental

ENFOQUE EDUCOMUNICATIVO DIALOGICO (CENTRADO EN EL DIALOGO)		
Objetivo	Herramienta	Rol del docente / alumno
Fomentar la conciencia crítica	Lecturas críticas	Con esta herramienta se trata ya no de “pasar” la información al educando, sino de generar acciones que permitan la participación activa y autónoma en el proceso de adquisición de las competencias propias de la criticidad. Se trata de que el alumno descubra por sí mismo, lo que subyace en el mensaje mediático, a partir de sus conocimientos previos y contextualizados. El educador tiene la responsabilidad de proporcionar al estudiante las herramientas que le permitan construir sus propias estructuras de significación, lo cual apunta a dotar de autonomía la mirada de los lectores

Contextualizar la enseñanza	Prealimentación (feed-forward)	Se trata “partir de la gente”, es decir, de sus necesidades, deseos, aspiraciones, significados y de todo lo que conforma su realidad, para la construcción de mensajes o de la puesta en práctica de experiencias educocomunicativas.
Conocer a las audiencias	Entrevistas informales	Se trata, por tanto, de tomar en consideración todas las condiciones existentes en el ámbito de trabajo, lo cual va desde reconocer las características de su audiencia, ¿Quiénes son los que participan de la experiencia?, ¿Cuáles son sus intereses y necesidades? ¿Cuáles son sus sueños y deseos?; la localización ¿Dónde y en qué momento?; el equipamiento ¿Con qué contamos?; así como las limitaciones y oportunidades que ello nos ofrece, entre otros aspectos. Es la necesidad de comprender que en los procesos transformadores de enseñanza-aprendizaje, se debe tomar en consideración todos los componentes del proceso y no únicamente el afán de transmitir unos contenidos, por parte de un docente, quien siempre “sabe todo y mucho más”.
Trabajar con base a un modelo autogestionario	Aprendizaje colaborativo	Un modelo autogestionario implica por tanto, reconocer el valor del trabajo junto y compartido, pues la cooperación es la acción que los guía. Este trabajo es posible porque a través del diálogo se establecen acuerdos y desacuerdos, negociaciones e intercambios. En términos prácticos, la autogestión busca que los propios participantes del proceso, sean quienes toman decisiones y desarrollan propuestas para su acción, bajo los principios de participación activa y control democrático.

Sintetizando el cuadro anterior, el enfoque dialógico se fundamenta en el aprendizaje colaborativo, lo cual es posible en la medida en que se ejerce la dialogicidad, esencia de la propuesta educativa de Mario Kaplún, concebida como la verdadera práctica de la comunicación y por ende, de libertad. Desde los postulados de Kaplún, el diálogo y por tanto la dialogicidad permite:

- Integrar la experiencia/existencia del educando (cónsono con los postulados de constructivismo y del Interaccionismo Simbólico).
- Generar un saber compartido, que a su vez busca la invención, reinención, búsqueda, indagación y exploración (Len Masterman).
- Otorgar al docente un nuevo rol, que sea visto como un compañero y no como un actor que, desde fuera, es quien posee el conocimiento y por ende, el poder.
- Procesar/razonar el pensamiento, ajeno a los razonamientos automáticos.

Aspectos metodológicos

La investigación puede ser catalogada del tipo de Diseño de Campo, porque la información se obtuvo en forma directa de la realidad, fundamentada con estudios o consultas Bibliográficas, ya que se basa en la obtención y análisis de datos bibliográficos u otro tipo de documento. Por otra parte, el tipo de investigación es determinado por el tipo de problema que se pretende resolver, objetivos que se deseen lograr y la disponibilidad de los recursos. En atención a lo antes señalado, la investigación es catalogada proyectiva debido a que tiene como objetivo general proponer la aplicación de los enfoques de la educomunicación para la transformación del proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educación de la UNERMB Sede Ciudad Ojeda.

Según Hurtado (2008:114) la investigación proyectiva “propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta”.

Para efectos de esta investigación las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron la observación directa, revisión bibliográfica o documental, ex post facto y encuestas con alternativas de respuesta basado en un escalamiento tipo Likert. La población de este estudio estuvo conformada por 513 Alumnos inscritos en el Periodo Académico II-2017, distribuidos en los 10 Semestres del Programa Educación Integral Proyecto Profesionalización Docente Sede Ciudad Ojeda. Empleando la ecuación de Parra Olivares (2006) para calcular la muestra para poblaciones conocidas o finitas, se obtuvo una muestra de 219 estudiantes del Programa Educación Integral Proyecto Profesionalización Docente Sede Ciudad Ojeda.

Resultados

EDUCOMUNICACIÓN INSTRUMENTAL: Uno de los enfoques de la educomunicación está centrado en el manejo de herramientas tecnológicas las cuales facilitan la labor docente, partiendo de los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos se reseña lo siguiente: El 56% de los encuestados refieren que el docente algunas veces se centra, principalmente, en el adiestramiento para el manejo de la tecnología o de los medios, el 28% siempre, 12% frecuentemente y 4% nunca.

Gráfico 1. Educomunicación Instrumental

En otro contexto, el 65% manifiesta que los educadores frecuentemente son concebidos como una especie de expertos tecnológicos, cuyo objetivo implícito es convertir a los educandos en operadores técnicos. El 22% muestra como resultado que algunas veces y el 13% nunca.

Gráfico 2. Educomunicación Instrumental

EDUCOMUNICACIÓN DIALÓGICA: Bajo otra óptica, el enfoque edocomunicativo dialógico sustentado en los postulados de Kaplún, centra su atención el dialogo existente entre docentes/alumno, los resultados de la encuesta refiere: La acción educomunicativa nunca es considerada como proceso dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de aprendizaje colaborativo, lo cual se evidencia con el 82% de los resultados obtenidos del instrumento de recolección, lo anterior, marca pauta para señalar que los docentes no toman en cuenta la educomunicación y sus enfoques, quizás por desconocimiento o por resistencia al cambio y aplicar o

emplear acciones que conlleven a la transformación de la enseñanza aprendizaje, dado que este enfoque hace hincapié en el rol del docente como comunicador.

Gráfico 3. Educomunicación Dialógico

En relación a la interrogante ¿El docente concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde sólo es posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la creación y la actividad de los participantes? Los resultados señalan que 75% siempre 15% frecuentemente y 10% algunas veces.

Gráfico 4. Educomunicación Dialógico

En líneas generales, como resultado se evidencia el desconocimiento por parte de los docentes de generar un cambio de visión educativa, además no posee cualidades que conlleven a la capacidad de facilitar procesos de comunicación y educación que formulen problemas, hagan preguntas que provoquen el diálogo y el debate, que permitan reflexionar sobre experiencias palpables individuales y colectivas de todos los participantes en el proceso educativo, y no solamente de los educandos. Por ello, para estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos como herramientas de apoyo a la docencia, basado en enfoque tanto de instrumentos como de diálogo.

El docente debe convertirse en el moderador de situaciones de educación, comunicación, trabajo y creatividad a través de las cuales se genere un conocimiento colectivo, con el fin de hacer evidente la importancia que tiene el saber digerir, analizar, manejar, apropiar, criticar, proponer e innovar con base en información de origen multidisciplinario, donde cabe el análisis crítico de una sociedad mediática, de los medios masivos y su influencia en la creación de nuevas representaciones de mundo, acogimiento de formas de construcción ciudadana, de identidades e ideologías de la sociedad juvenil. En síntesis, la educucomunicación permite que el estudiante ingrese al mundo del conocimiento de una manera atractiva, transformadora y crítica.

La propuesta

Presentación de la propuesta

Se propone dotar de una mirada comunicacional al hecho educativo – reconociendo que en todo acto educativo se genera un proceso comunicativo- y es este uno de los ejes articuladores de la relación Educación/comunicación.

Justificación

La educación y la comunicación confluyen, se complementan, se requieren recíprocamente” (Kaplún, 2001:12), por ello, trabajar en función de esta perspectiva interdisciplinar es ir más allá de las funciones adjudicadas a los medios dentro del ámbito educativo, se trata por tanto de superar resueltamente la reductora visión instrumentalista, atreverse a pensar/repensar globalmente la educación desde la óptica de la comunicación. Más que una comunicación educativa, hoy prefiere empezar a plantear una educación comunicante. Y es ir un poco más allá también, porque está seguro de que los aportes que puede brindar la comunicación a la educación, servirán para transformar los procesos educativos. De allí que la propuesta pedagógica busca “Sustentar a la comunicación como componente clave de los procesos educativos democratizadores y alienta a otros a proseguir explorando y creando”

Alcance

La propuesta expondrá el enfoque instrumental y dialógico del proceso educucomunicativo y brindará soluciones a docentes y estudiantes del Programa de Educación de la UNERMB Sede Ciudad Ojeda

Desarrollo de la propuesta

Desde el punto de vista de la educomunicación, la propuesta se basó en la aplicación de los enfoques instrumental y dialógico, planteando Estrategias Educomunicativas, como el plan de acción o modelo de intervención de carácter pedagógico y con énfasis en el proceso de enseñanza, diseñado en función de un grupo poblacional ubicado en un contexto determinado, que se asume desde diversos ámbitos (instrucción, promoción, creación, análisis, gestión, entre otros), que incluye métodos, técnicas, herramientas, procedimientos, recursos, medios, flexibles y adaptativos de acuerdo a las nuevas situaciones, que tiene por objeto, promover en el otro, competencias para aprender a pensar, aprender a aprender, pensar por sí mismos, reflexionar sobre lo que se piensa, evaluar y comunicar lo pensado, expresar y crear a partir de lo que se piensa, a través de la puesta en práctica de diversos procesos, entre ellos la reflexión, análisis, valoración, creación, recreación, experimentación, diversión, investigación, interpretación, descripción u otras formas de expresión pertinentes, a efectos de las relaciones que pueden generarse “con”, “a partir de”, “desde” y “para” los medios y la comunicación.

Conclusiones

La educomunicación se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus mensajes.

En este contexto, la interactividad supone un modelo que abandona la unidireccionalidad tradicional, no es de uno a todos, sino de todos a todos, de alguna manera de, ‘hágalo-usted mismo’. Según Espuñes (2015:51-52) “Existen aulas muy pobres, pero ricas en interactividad, además con o sin tecnología digital. Asimismo, existen aulas ricas, con todas las instalaciones, conexiones y ordenadores de última generación, donde prevalece la pedagogía de la transmisión”. Si bien las tecnologías y los ordenadores e Internet aparecen como la gran promesa de cambio, también deben evolucionar las prácticas educativas. No es suficiente con ampliar o democratizar el acceso a los medios digitales de información sino hay que actuar y educar a maestros y estudiantes, dotarlos de capacidades. Es decir, no se trata únicamente de integrar las nuevas tecnologías en el aula, sino de hacer de éstas una herramienta para el aprendizaje.

En síntesis, la educomunicación no solo ha venido a cambiar el nuestro modelo de aprendizaje, incluye diferentes maneras de estudiar, enseñar y aprender en el contexto de la utilización de los medios de comunicación, es por eso que el propósito del vínculo medios-educación en la era digital tiene que ser acompañada de procesos crítico-reflexivos que favorezca los aprendizajes significativos

Referencias Bibliográficas

Aparici, R. (Coord.) (2003): Comunicación educativa en la sociedad de la información. UNED, Madrid.

Espuñes Enrique y García Agustín Segovia (2015) .Educomunicación Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la educación. Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y RR.PP.

Kaplún, M. (1998): Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre, Madrid.

Kaplún, Mario (1996), Los materiales de autoaprendizaje. Marco para su elaboración, UNESCO, Santiago de Chile.

Martínez de Toda, José (2006) Teorías de la Comunicación, Universidad Católica Andrés Bello – Ciudad Guayana. Documento en línea, en: http://riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf

Van Patten de Ocampo, Elia María (1987) Elementos de bibliotecología para la biblioteca escolar y los centros de recursos para el aprendizaje. Editorial de la Universidad Estatal a distancia. San José.

Vera, Eland (2006) Los weblogs como herramienta educomunicativa. Blog. Recuperado el (Thursday, February 02, 2006). Disponible en la World Wide Web: http://autocosmofilia2.blogspot.com/2006_02_01_archive.html